

МАКТАБ ЎҚУВЧИЛАРДА ЭКОЛОГИК ОНГИ ТАРБИЯЛАШГА ОИД ТУШУНЧАЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ.

Ойгул Холмунинова Жумаевна

(PhD)

Термез давлат университети,
педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори

Аннотация: Ҳозирги кунда глобал экологик ҳалокатларнинг олдини олиш ва сабабларини бартараф этиш жамиятдаги экологик онга боғлиқ бўлиб турибти, унинг мақсадга мувофиқ шаклланиши эса таълим тизими олдида турган долзарб муаммолардан бири ҳисобланади.

Таянч тушунчалар: Экологик тарбия, оила маҳалла маънавий тафаккур таълим-тарбия мактаб атроф муҳит тушунчалар.

Мустақилликка эришиш бахтига муяссар бўлган ҳалқимиз ҳозирги кунда мамлакатимизда амалга оширилаётган ижтимоий, иқтисодий, тарихий ва маънавий ўзгаришлари, ҳалқимизнинг экологик онгини тарбиялашга бўлган қизиқиши, маънавий тафаккурда миллий ва умуминсоний қадриятларни шакллантириш, табиатга нисбатан огоҳ бўлиш эҳтиёжлари сеза бошлади.

Ҳар қандай жамиятнинг келажаги ёш авлоднинг қандай таълим-тарбия олишига ва қай тарзда тарбияланишига боғлиқ. Ана шундай маънавий тафаккурга эга бўлган авлодгина мамлакат олдида турган умумдавлат аҳамиятига молик вазифаларни бажаришга қодир бўлиб, шу халқи манфаатлари йўлида хизмат қила олиши мумкин ва ўзбек халқининг бундан кейинги тақдирини белгилаб беришда ёшларда экологик онгини тарбиялашга оид тушунчаларни шакллантириш муҳим роль ўйнайди.

Бу эса нафақат ҳозирги авлод тақдири, балки келажак авлоднинг тақдири ҳам шунга боғлиқ эканлигини англайди.

Шунга кўра ёш авлоднинг экологик онгини тарбиялашга оид тушунчаларни шакллантиришдан фойдаланиб ёшларни тарбиялаш давлатимиз олдида турган муҳим вазифалардан бири ҳисобланади, ҳамда бу мавзу долзарб бўлиб, жамият ривожига катта аҳамиятга эгадир.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон ва Қозоғистон ҳудудида жойлашган, Орол денгизи ҳудудларида бўлаётган экологик ўзгаришлар ҳақидаги фикрларидан шуни англаб олишимиз мумкинки, Орол бўйи экологик инқироз инсон тарихининг энг хавфли хусусиятларидан бири бўлиб қолганлигини ўқувчиларга тушунтириш билан бирга уларнинг онгига унинг оғир оқибатларини етказишимиз лозим .

Давлатимиз раҳбари шу боис ўқувчи ёшларга экологик онгини тарбиялашга оид тушунчаларни шакллантиришга доимо катта эътибор бериб келганлар. Шу оқилона сиёсат туфайли ҳалқимиз ўзлигини таниб, экологик тарбияга оид тушунчаларни шакллантиришда уни янги поғонага кўтаришга ҳаракат қилмоқда.

Ёш авлоднинг экологик тарбияга оид тушунчаларни шакллантирмасдан туриб, унинг турмуш тарзини ва тарақиёт даражасини оширишда муваффақиятларга эришиш қийиндир.

Мактаб ўқувчисининг экологик тарбияга оид тушунчаларни шакллантириш орқали, уларни тарбиялаш нафақат давлат иши , балки бу борада оила, сўнгра мактаб, қолаверса, маҳалла ҳам маъсул бўлиб, шахснинг ижтимоийлашуви жараёнида тўхтовсиз давом этириладики, бу эса инсоннинг маънавий етуклиги даражасини таъминлайдиган асосий манба ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси биринчи Президенти И.А.Каримов айтганларидек: “Тарбия-инсонга она сути, ота намунаси, аждодлар ўғити билан сингади. Инсон ҳаёт тажрибаси, билиши, одоб-ахлоқи, хатти-ҳаракати билан ўзининг руҳий олмошини бойитиб боради”.¹

¹ Каримов И.А. “Истиклол ва маънавият”. Тошкент, Ўзбекистон , 1994 йил, 9 –бет.

Миллат ва мамлакатнинг маънавий тараққиёти ёшларда экологик тарбияга оид тушунчаларни шакллантиришда маънави камолотига асос солади. Экологик тарбия ёшларга муайян мақсад, келажакка ишонч билан бориш учун катта умид, куч ва қудрат ато этади. Экологик тарбия ёшлар учун энг муҳим ижтимоий эҳтиёжга айланади.

Умумтаълим мактаб ўқувчиларини экологик тарбияга оид тушунчаларни шакллантириш энг аввало, оиладан бошланади ва мактабда, маҳаллада давом этирилади. Худди шу ерда мактаб билан оила ўртасида узвий алоқа ўрнатилади. Сўнгра оиланинг маҳалла билан жамоат ташкилотлари билан ҳамкорлиги таркиб топиб боради.

Бу соҳадаги асосий масъулият умум таълим мактаб ўқитувчилари зиммасига юклатилади. Дастлабки илк тушунчалар албатта оилада, мактабгача ва ундан кейинги таълим муассасаларида йўлга қўйилиб, унда ўқитувчиларни қандай маҳорат билан ишлашига боғлиқ.

Экологик онг тушунчасини ёшларда шакллантирар эканмиз, бугунги кунда табиат ва инсон ўртасида ўзаро фаол боғлиқликдаги ҳолатлар бўлиб, ташқи муҳитни ўзлаштиришдаги жараёнлар ривожланиши, унинг ўзига хос хусусиятлари ва қонунлари асосида инсон хулқини ривожланишига боғлиқ.

Ҳар қандай шахснинг экологик онгини шаклланишида унинг экологик ҳалокатларга нисбатан ички кечинмалари, ўзини табиат олдида айбдор деб ҳисоблаши, унинг ҳиссий-руҳий ҳолати ҳам муҳим роль ўйнайди. Шунга кўра ёш авлоднинг экологик онгини тарбиялашга оид тушунчаларни шакллантиришда қуйидаги хулосаларга келишимизга асос бўлади.

1. Ўқувчиларнинг эътиборли атмосферада тузли чанг, сув таркиби ёмонлашганлиги туфайли деҳқончиликка ҳам салбий таъсир қилганлигини кўрсатиш;

2. Экология вазият ёмонлашганлиги туфайли: анемия, буқоқ, бош оғриғи, буйрак касалликлари кабиларнинг ортгани кўпроқ таъкидланган;

3.Экологик аҳволнинг бузилиши оилавий бюджетга ҳам салбий таъсир этган;

4.Экологик вазиятнинг яхшиланиши учун, асосан, кўпроқ дарахт экиш, табиатни асраш зарур деб ҳисобланган;

5.Экологик вазиятнинг ёмонлашиши туфайли ўзи туғилиб ўсган жойини ташлаб кетмаслик. Этник кадриятларнинг ўзига хослигини тасири;

6. Экологик вазиятнинг бузилиши аҳоли ўртасида хавотирланиш, ташвишланиш даражасини ортиб боришига олиб келади.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, бугунги кунгача экологик онг тушунчасини шакллантиришда экологик муаммолар турлича ўрганилган, аммо аҳолининг ижтимоий-иқтисодий имконияти, атроф-муҳитдаги ўзгаришлар, инсоннинг унга бўлган муносабатлари, экологик саводхонлик алоҳида аҳамиятга эга. Бу борада экологик онгини тарбиялашга оид тушунчаларни шакллантириш учун, уларни ҳаётга тайёрлаш, ўқитувчиларни экологик билим даражасини кенгайтириш, малака ва кўникмаларини ошириш, таълим узлуксизлигини таъминлаш зарурий эҳтиёждир.

Фойдаланган адабиётлар:

- 1.Каримов И.А. “Юксак маънавият- енгилмас куч”–Т.: Маънавият, 2008 й.
2. Мирзиёев Ш. М. Ўзбекистони ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегияси. -Т.: Ўзбекистон, 2017. “Газета. uz”
- 3.Худойқулов Х.Ж. Педагогика.Психология.-Т.: Навруз.2011йил.
- 4.Шамшетова А.К.Ўқувчиларда экологик онгни шакллантиришнинг психологик хусусиятлари.”Халқ таълими” журнал. №1. 2010 йил. 16-119-бет.
- 5.Исакулова Н.Ж.Бошланғич синф ўқувчиларида экологик таълим-тарбия бериш. Монография. Фан.2012йил.134-бет.